

УДК 342.92:35.07:343.8(477)

Зеляк Олег Іванович –

аспірант кафедри адміністративного,
цивільного, господарського права та процесу
юридичного факультету
Пенітенціарної академії України
ORCID:0009-0007-8334-9513

Oleg I. Zelyak –

PhD student of the Department of Administrative,
Civil, Commercial Law and Procedure
of the Law Faculty
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Str., Chernihiv, 14000, Ukraine)
ORCID:0009-0007-8334-9513

Етапи формування та розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань

У статті розглянуто та проаналізовано підходи різних науковців до визначення наукового поняття «політика у сфері виконання кримінальних покарань», за результатами проведеної роботи визначено, що державну політику у сфері виконання кримінальних покарань слід розглядати, з одного боку, як діяльність держави в особі відповідних органів та посадових осіб, а з іншого, як сукупність ключових понять, положень, концепцій, принципів, які визначають подальшу реалізацію повноважень суб'єктів у сфері виконання кримінальних покарань. Крім того хронології формування, в статті ґрунтовно досліджено наукові підходи щодо, становлення, трансформації та розвитку цієї політики на теренах України, а особливу увагу зосереджено на дослідженні питання формування і розвитку політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні на сучасному етапі її розвитку, як правової системи сучасної держави Україна.

Ключові слова: політика, політика у сфері виконання кримінальних покарань, теоретико-пізнавальна категорія, правова політика держави, періодизація, етапи формування державної політики.

O.I. Zelyak Stages of Formation and Development of State Policy in the Field of Criminal Punishments

The article examines and analyzes the approaches of various scientists to the definition of the scientific concept “policy in the field of execution of criminal punishments”, based on the results of the work it was determined that the state policy in the field of execution of criminal punishments should be considered, on the one hand, as the activity of the state in the person of the relevant bodies and officials, and on the other hand, as a set of key terms, provisions, concepts, principles that determine the further implementation of the powers of subjects in the field of execution of criminal punishments. In addition to the chronology of formation, the article thoroughly researches scientific approaches to the formation, transformation and development of this policy in the territory of Ukraine, and special attention is focused on the researched issue of the formation and development of policy in the field of execution of criminal punishments in Ukraine at the current stage of its development, as a legal systems of the modern state of Ukraine.

The purpose of the research is a comprehensive study of the formation of state policy in the field of execution of criminal punishments in Ukraine, generalization of its stages, chronology and development, based on it, of the main horizons and directions of development of policy in the field of execution of criminal punishments in Ukraine. To achieve the goal, the following tasks were solved: the concept of "policy in the field of execution of criminal punishments" was researched; the main stages of the formation of state policy in the sphere of execution of criminal punishments in Ukraine are defined; proposals were formulated for the further development of policy in the field of execution of criminal punishments in Ukraine using positive national and international experience.

Keywords: *policy, policy in the field of execution of criminal punishments, theoretical-cognitive category, legal policy of the state, periodization, stages of formation of state policy.*

Постановка проблеми. У контексті інтеграції України в європейський простір стає актуальним удосконалення національної правової системи, зокрема в частині розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Дослідження особливостей формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань на етапах становлення української державності має важливе теоретичне значення, оскільки вона є логічним відображенням загальної кримінальної політики держави, виражає державну стратегію забезпечення національних інтересів і громадської безпеки, є необхідним елементом для відображення ставлення держави та суспільства до злочинності, можливостей боротьби з нею, а також підтримання правопорядку. Дослідження дає змогу краще зрозуміти механізми формування такої політики.

Окрім того, це дослідження має й практичне значення для подальшого успішного вдосконалення процесу формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, адже це дозволяє краще зрозуміти актуальні виклики і на їх основі прогнозувати оптимальні напрямки реформування вітчизняної пенітенціарної системи з урахуванням сучасних умов в Україні та світових реалій, а відповідно, отримані висновки можуть бути корисними для реформування та вдосконалення цієї політики у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти формування та розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань досліджувались багатьма науковцями. Зокрема, поняття «політика у сфері виконання кримінальних покарань» розглянуто в дослідженнях О. Г. Кальмана, А. Х. Степанюка, О. О. Шкути, Ю. В. Кернякевич-Танасійчук, В. В. Василевича, К. В. Муравйова, В. Ф. Пузирного, І. І. Митрофанова, О. М. Джужа, В. М. Трубнікова, В. П. Філонова, А. І. Фролова, В. В. Голіна, П. Л. Фріса, Є. С. Назимка, О. О. Пашенко, Д. О. Пилипенко, В. Г. Хашева, А. П. Геля, В. В. Кондратішиної, І. М. Даньшина, Г. С. Семакова тощо, різним аспектам дослідження стану реалізації державної

політики у сфері виконання кримінальних покарань присвячували свої праці: Т. О. Гончар, І. В. Оксенчук, І. С. Яковець, М. С. Пузирьов, І. О. Беззуб, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, М. М. Яцишин, Г. В. Атаманчук та інші. Але досліджень формування і еволюції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні з використанням комплексного підходу, зокрема з урахуванням новітніх трансформацій у системі Державної кримінально-виконавчої служби України, є недостатньо. Й здебільшого ці напрацювання присвячені лише висвітленню окремих проблемних аспектів формування або реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні, а що до дослідження етапів формування та розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні, такі праці відсутні.

Мета статті. Метою дослідження є комплексне вивчення формування та розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні, узагальнення її етапів, хронології та розробка, на її основі, основних векторів та напрямків еволюції цієї політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні.

Для досягнення поставленої мети треба вирішити наступні завдання: дослідити поняття «політика у сфері виконання кримінальних покарань»; визначити основні етапи формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні; сформулювати пропозиції щодо подальшого розвитку політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні з використанням позитивного національного та міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Щоб досліджувати етапи формування та розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні доцільно з'ясувати саме поняття «політики у сфері виконання кримінальних покарань», адже на сьогодні не існує єдиного підходу до трактування цього поняття. Зокрема, Джужа О. М., Трубніков В. М., Філонов В. П., Фролов А. І., Семакова Г. С., Гель А. П., Фріс П. Л.,

визначають її як напрям, що формулює основні аспекти правотворчої діяльності держави та правозастосування відповідних державних органів у сфері реалізації кримінальних покарань [1, с. 18].

Пузирний В. Ф. вважає, що «державна політика у сфері виконання кримінальних покарань» є частиною державної політики щодо протидії злочинності, яка реалізується за допомогою механізмів державного управління та поєднує форми та методи управління з принципами, ідеями, доктринальними положеннями, цілями та завданнями у сфері виконання покарань [2, с. 33].

Василевич В. В. стверджує, що вона є завершальним етапом у системі політики боротьби зі злочинністю. Крім того, ця політика в глобальній формі охоплює завдання, принципи, стратегію, основні напрямки, а також форми і методи контролю держави за злочинністю. Вона спрямована на захист прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань [3, с. 218].

Митрофанов І. І. наголошує, що вона передбачає визначення ключових положень, концепцій, принципів, завдань, функцій, об'єктів, суб'єктів та інших складових, які загалом характеризують її основний напрямок та найістотніші риси [4, с. 237].

Кальман О. Г. підкреслює, що «політики у сфері виконання кримінальних покарань» проявляється в діяльності органів і установ виконання покарань, а також у роботі відповідних державних структур [5, с. 8].

Кондратішина В. В., Кернякевич-Танасійчук Ю. В., Муравйов К. В., Голіна В. В., Степанюк А. Х., Назимка Є. С. зазначають, що політика у сфері виконання покарань визначає цілі, принципи, стратегію та напрямки діяльності органів і установ виконання покарань, а також її головні форми і методи. Як діяльність держави, ця політика реалізується через різні форми, насамперед – законодавство, що регламентує роботу відповідних органів та установ [6, с. 10].

Пилипенко Д. О. тлумачить «політику у сфері виконання кримінальних покарань» як сукупність ключових положень, фундаментальних принципів та уявлень, що становлять основу для подальшої реалізації діяльності суб'єктів, пов'язаних із виконанням та відбуванням кримінальних покарань [7, с. 319].

Шкута О. О. підкреслює, що саме це визначення включає основні напрями, форми, методи та засоби правотворчої та правозастосовної діяльності державних органів, громадських інститутів та окремих осіб у сфері виконання покарань і пробації, а також реалізацію заходів соціальної адаптації для осіб, які відбувають або відбули покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на певний термін [8, с. 18].

Опираючись на наведені вище наукові доробки, можна узагальнити, що державну політику у сфері виконання кримінальних покарань слід розглядати, з одного боку, як діяльність держави в особі відповідних органів та посадових осіб, а з іншого, як сукупність ключових положень, концепцій, принципів, які визначають подальшу реалізацію повноважень суб'єктів у сфері виконання кримінальних покарань.

Щоб всебічно та ґрунтовно вивчити багатогранний і складний процес становлення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань доцільно досліджувати формування цієї політики із застосуванням поетапного підходу до діяльності суб'єктів її формування. Така послідовність дозволить ґрунтовніше проаналізувати різні аспекти відповідного процесу.

У своєму аналізі різних аспектів формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, науковець Гончар Т. О. наголошує, що залежно від напрямку розвитку кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, а також правозастосовної практики – подальшої гуманізації чи посилення репресивного впливу, можна виокремити три етапи формування відповідної державної політики:

Перший етап – закладання фундаменту формування кримінально-виконавчої політики (друга половина XIX ст. – 1917 р.);

Другий етап – формування радянської політики у сфері виконання покарань (1917 р. – кінець 1980-х рр.);

Третій етап формування політики у сфері виконання кримінальних покарань характеризується як пострадянський період (починаючи з початку 1990-х рр. XX ст. і до сьогодні) [9, с. 93-94].

Інший дослідник, О. Д. Максимів, пропонує виділяти чотири етапи формування відповідної державної політики: 1) зародження і формування основ у сфері виконання кримінальних покарань (середина XIX ст.); 2) формування радянської політики у цій сфері (20-ті рр. – початок 70-х рр. XX ст.); 3) формування та розвиток сучасної політики України у сфері виконання кримінальних покарань (кінець XX – початок XXI ст.) [10, с. 276].

Більш наближену періодизацію формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань України пропонує Ю. В. Кернякевич-Танасійчук, розділяючи її на шість етапів, виходячи з етапів розвитку держави:

1-ий етап – період Київської Русі та феодальної роздробленості (IX - середина XVII ст.);

2-ий етап – період козацької держави (середина XVII - середина XVIII ст.);

3-ій етап – період часів українського державотворення (1917-1922 рр.);

4-ий етап – період Української РСР (1917-1991 рр.);

5-ий етап – період незалежної України до ухвалення Кримінального кодексу (1991-2001 рр.);

6-ий етап – період сучасної України (2001 р. і до сьогодні).

Для глибокого аналізу історії становлення та розвитку політики у сфері виконання кримінальних покарань необхідно розглядати еволюцію відповідного законодавства (зокрема, кримінально-виконавчого як основного джерела політики), системи покарань, органів та установ, покликаних реалізовувати відповідну політику шляхом виконання покарань [11, с. 331].

На основі порівняльного аналізу критеріїв класифікації саме періодів розвитку законодавства у сфері виконання кримінальних покарань в Україні, М. С. Пузирьов виділяє такі основні періоди його становлення та розвитку:

1) законодавство давньоруського періоду (IX - початок XIII ст.);

2) законодавство періоду Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави та під владою Речі Посполитої (перша половина XIII - перша половина XVII ст.);

3) законодавство козацької держави та періоду перебування в складі імперій (друга половина XVII - початок XX ст.);

4) законодавство часів українського державотворення (1917-1922 рр.);

5) виправно-трудове законодавство УСРР/УРСР (1922-1991 рр.);

6) виправно-трудове законодавство незалежної України (1991-2003 рр.);

7) сучасне кримінально-виконавче законодавство (з 2003 р.) [12, с. 109].

Отже, як ми бачимо, деякі дослідники, формування сучасної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань пов'язують з прийняттям, у 2003 році, Кримінально-виконавчого кодексу України. Адже, саме в 2003 році, вперше в історії українського законодавства, що регулює питання виконання кримінальних покарань, були зафіксовані фундаментальні, основоположні принципи, на яких мали ґрунтуватися нормативно-правові засади діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Варто зазначити, що до прийняття спеціального закону у 2005 році органи та установи з виконання покарань керувалися винятково принципами, визначеними в Кримінально-виконавчому кодексі України.

Подальший розвиток державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в період дії Кримінально-виконавчого кодексу України у 2004–2005 роках дав можливість сформувати засади діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та створив можливості для формування як правової, так і практичної основи для прийняття Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

Також слід підкреслити, що за цих часів, було кілька спроб концептуального переосмислення подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи України. Проте, незважаючи на численні нововведення, все більш очевидним стає те, що фрагментарні вдосконалення не здатні забезпечити належного функціонування без спеціального закону. А тому епохальним у цьому сенсі було прийняття у 2005 році Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», який врегулював правові основи організації та діяльності Державної кримінально-виконавчої

служби, визначив її функції, завдання та повноваження [13].

Подальший розвиток державної політики щодо виконання кримінальних покарань в Україні передбачає трансформацію кримінально-виконавчої системи на пенітенціарну шляхом її реформування. Це закріплено у Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року та операційному плані її реалізації на 2022-2024 роки, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1153-р [14].

Наступний етап розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні розпочався 24 лютого 2022 року, коли внаслідок збройної агресії росії на всій території України було введено особливий правовий режим – воєнний стан, а вже 19 березня 2022 року Верховною Радою України було схвалено рішення, що визначило Тимчасовий порядок утримання осіб, засуджених до обмеження волі, у колоніях ДКВС України на період воєнного стану. Ця постанова діє з моменту введення воєнного стану і охоплює період воєнного часу, а також частково відбудовний період після закінчення бойових дій. І саме цей нормативно-правовий акт надав можливість створювати на території виправних колоній мінімального та середнього рівнів безпеки дільниці для утримання осіб, засуджених до обмеження волі. Це дало можливість вирішити проблему нестачі місць для цієї категорії в'язнів, оскільки останніми роками політика Мін'юсту спрямовувалась на суттєву оптимізацію виправних центрів [15, с. 477].

Висновки. Багато досліджень процесів формування та розвитку державної політики України у сфері виконання кримінальних покарань переконливо свідчать, що ці процеси є прогресивними та нерозривно пов'язаними зі становленням української державності в цілому. Основу цієї політики склали оптимізація адміністративно-управлінської структури та розбудова відповідного нормативно-правового забезпечення. Її формування ґрунтувалось на прогресивному реформуванні відповідних державних інституцій та механізмів.

За результатами проведеного дослідження пропонуємо виділяти такі основні етапи формування та розвитку державної політики у

сфері виконання кримінальних покарань в Україні:

– зародження (державна політика виконання кримінальних покарань часів Київська Русь, IX - початок XIII ст.);

– становлення (державна політика виконання кримінальних покарань часів Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська держава, Річ Посполита, I пол. XIII – I пол. XVII ст.);

– формування державної політики виконання покарань в козацькій державі та під час перебування України в складі Австро-Угорської і російської імперій (II половина XVII – початок XX ст.);

– державна політика у сфері виконання покарань в період українського державотворення (1917–1922 рр.);

– формування державної політики виконання покарань в часи радянщини (1922–1991 рр.);

– державна політика виконання покарань в незалежній Україні до прийняття КВК (1991–2003 рр.);

– формування нової державної політики у сфері виконання покарань (2003–2017 рр.);

– сучасний етап розвитку державної політики у цій сфері з 2017 року (створення пробації в Україні) до 24.02.2022 р.;

– новітній етап розвитку (формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в умовах воєнного стану) з 24.02.2022 р. до сьогодні.

На основі наведеного вище можна стверджувати, що процес формування та розвитку державної політики у сфері виконання кримінальних покарань проходив в суспільстві залежно від кримінально-правової політики держави на різних історичних етапах. Ця політика є відображенням результатів еволюції суспільства та держави з її інститутами, і відповідає певним періодам їх розвитку та функціонування.

Отже, можна підсумувати, що основним напрямком подальшого розвитку політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні є подальша гуманізація умов відбування покарання з дотриманням усіх міжнародних стандартів з максимально ефективним використанням у справі ресоціалізації злочинців

усього напрацьованого національного та міжнародного досвіду.

Список використаних джерел:

1. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ: НАВС, 2005. 35 с.
2. Пузирний В. Ф. Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України: дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2015. 454 с.
3. Василевич В. В. Кримінально-виконавча політика України: стан і тенденції. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2023. Випуск 75. частина 3. С. 216-220.
4. Митрофанов І. І. Вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності: монографія. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2012. 448 с.
5. Кальман О. Г. Проблеми кримінально-виконавчого права: навчальний посібник. Київ: НАПУ, 2011. 336 с.
6. Назимко Є. С., Данилевський А. О., Данилевська Ю. О., Гранкіна В. І. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб.; за заг. ред. Є. С. Назимко. Київ: ВД «Дакор», 2020. 210 с.
7. Пилипенко Д. О. До питання визначення поняття та сутності кримінально-виконавчої політики України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО*, 2021. Випуск 64. С. 317-321.
8. Шкута О. О. Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої системи України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Ірпінь, 2018. 38 с.
9. Гончар Т. О. Поняття та основні етапи формування кримінальної політики: теоретичний аспект. *Правова держава*. 2009. № 11. С. 93-96 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2009_11_20. (дата звернення: 12.09.2024).
10. Максимів О. Д. Історико-правовий аналіз розвитку політики в сфері боротьби зі злочинністю. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Юридична»*. 2013. Вип. 2. С. 276.
11. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 3. С. 329-333.
12. Пузирьов М. С. До проблеми оптимізації періодів розвитку законодавства України у сфері виконання покарань. *Часопис Академії адвокатури України*. 2015. Т. 8. № 2 (27). С. 109.
13. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3-4. Ст. 21.
14. Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022 № 1153-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text> (дата звернення 12.09.2024.)
15. Кутепов М. Ю. Актуальні проблеми захисту прав засуджених в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. №10. С. 477-479.

References:

1. Fris P. L. Kryminalno-pravova polityka Ukrainy: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv: NAVS, 2005. 35 s.
2. Puzyrnyi V. F. Kontseptualni zasady administratyvnoi diialnosti orhaniv ta ustanov Derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kyiv, 2015. 454 s.
3. Vasylevych V. V. Kryminalno-vykonavcha polityka Ukrainy: stan i tendentsii. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*. 2023. Vypusk 75. chastyna 3. S. 216-220.
4. Mytrofanov I. I. Vchennia pro mekhanizm realizatsii kryminalnoi vidpovidalnosti: monohrafiia. Kremenchuk: Vydavets PP Shcherbatykh O. V., 2012. 448 s.

5. Kalman O. H. Problemy kryminalno-vykonavchoho prava: navchalnyi posibnyk. Kyiv: NAPU, 2011. 336 s.
6. Nazymko Ye. S., Danylevskiy A. O., Danylevska Yu. O., Hrankina V. I. Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy: navch. posib.; za zah. red. Ye. S. Nazymko. Kyiv: VD “Dakor”, 2020. 210 s.
7. Pylypenko D. O. Do pytannia vyznachennia poniattia ta sutnosti kryminalno-vykonavchoi polityky Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii PRAVO*, 2021. Vypusk 64. S. 317-321.
8. Shkuta O. O. Teoretyko-prykladni zasady funktsionuvannia kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Irpin, 2018. 38 s.
9. Honchar T. O. Poniattia ta osnovni etapy formuvannia kryminalnoi polityky: teoretychnyi aspekt. *Pravova derzhava*. 2009. № 11. S. 93-96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2009_11_20 (data zvernennia: 12.09.2024).
10. Maksymiv O. D. Istoryko-pravovyi analiz rozvytku polityky v sferi borotby zi zlochynnistiu. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriiia “Iurydychna”*. 2013. Vyp. 2. S. 276.
11. Kernaievykh-Tanasiichuk Yu. V. Periodyzatsiia stanovlennia ta rozvytku kryminalno-vykonavchoi polityky Ukrainy. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2016. № 3. S. 329-333.
12. Puzyrov M. S. Do problemy optymizatsii periodiv rozvytku zakonodavstva Ukrainy u sferi vykonання pokaran. *Chasopys Akademii advokatury Ukrainy*. 2015. T. 8. № 2 (27). S. 109.
13. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2004. № 3-4. St. 21.
14. Stratehiiia reformuvannia penitentsiarnoi systemy na period do 2026 roku ta zatverdzhennia operatsiynoho planu yii realizatsii u 2022–2024 rokakh: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.12.2022 № 1153-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text> (data zvernennia 12.09.2024.)
15. Kutieпов M. Yu. Aktualni problemy zakhystu prav zasudzhenykh v umovakh voiennoho stanu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. №10. S. 477-479.